

La connaissance de la typologie textuelle au service de la compréhension dans la traduction littéraire

Awa Samuel
University of Nigeria Nsukka

Résumé

La traduction connaît actuellement une grande importance dans la vie quotidienne. Il suffit de dire qu'on ne peut pas l'ignorer dans les affaires des êtres humains. En général, le besoin de la communication, le passage d'information et d'idées sont à la base de cette entreprise. On note également que la situation actuelle d'un monde devenu étroit, issue de la mondialisation, renforce l'importance de la traduction. Le fait qu'on a de milliers de langues au monde exige qu'une sorte de négociation linguistique soit proclamée au nom de la traduction. C'est ce qui facilite la compréhension et la communication entre les différents peuples du monde. Du 20^{ème} siècle jusqu'à présent, la traduction s'est rendue plus visible dans les activités et les entreprises humaines. C'est pourquoi on la qualifie d'être à la fois un des moyens efficaces à la résolution des problématiques résultant de l'incompréhension linguistique. C'est dans ce contexte que la traduction et surtout la traduction littéraire exige, selon sa pratique, le transfert d'un message émis et totalement compris d'une langue source dans une autre langue dite d'arrivée. Cette communication vise à évaluer comment comprendre les textes littéraires dans le contexte traductionnel. Nous présentons également une explication sur ce qui constitue la typologie textuelle et puis la compréhension en traduction littéraire selon la théorie du sens. Finalement nous évaluons comment cette connaissance du type de texte rend service au traducteur littéraire.

Mots clés: La traduction, la traduction littéraire, la compréhension du sens, la typologie textuelle, la théorie du sens

Abstract

Translation is currently of great importance in our everyday life. Suffice it to say that we cannot ignore it in the affairs of human beings. In general, the need for communication, the passage of information and ideas is the basis of this activity. We should also note that the current situation of our world that has grown smaller because of globalization reinforces the importance of translation. The fact that we have thousands of languages in the world, gives room for some kind of language negotiation in the name of translation. This is what facilitates understanding and communication between the different peoples of the world. From the 20th century to the present, translation has become more visible in human activities and enterprises. This is why it is described as an effective means of solving the problems resulting from linguistic incomprehension. It is therefore in this context that translation and especially literary translation requires, according to its practice, the transfer of the meaning of a message understood from a source language into an arrival language. This article aims to understand literary texts in the translation context. We will also present an explanation of what constitutes textual typology and then comprehension in literary translation according to the theory of meaning. Finally, we will explain how the knowledge of type text will help the literary translator to achieve success.

Key words: Translation, Literary translation, Comprehension in literary translation, Text typology, the theory of meaning

Introduction

Le fait que la traduction soit issue du transfert du compris du message d'un texte d'une langue dite de départ dans une autre dite d'arrivée, dirige le traducteur à l'importance d'être conscient du type de texte auquel il fait face. En général, la compréhension du texte dont il s'agit ici, selon Rangel de Sousa (318), exige « un contexte donné, de comprendre la forme d'un signe codé selon chaque ethno-univers de référence ». Ceci relève de l'argument que le compris du type de texte aide non seulement à sa compréhension, mais aussi, à rendre facile le travail du traducteur qui est le médiateur. Cette connaissance aide à enlever l'incompréhension associée au processus du transfert du message. Rappelons aussi que le monde a eu, dès la fin du deuxième millénaire, une grande explosion de connaissances, nécessitant des recherches qui visent à l'établissement des moyens et des techniques facilitant la déconstruction des barrières linguistiques. Ce sont ces barrières qui militent contre la compréhension des différents textes en différentes langues. En ce qui concerne l'activité de traduction, Guidère (12-13) explique l'importance de connaître la nature de n'importe quel texte que ce soit ainsi :

S'il est acquis aujourd'hui que l'étude de la traductologie est de nature descriptive et non pas prescriptive, cela ne signifie pas que l'activité de traduction telle qu'elle s'exerce n'est pas soumise à des règles et à des normes. Celles-ci, peuvent être consciemment respectées ou intériorisées, mais elles existent toujours en fonction des contextes et des finalités de la traduction.

C'est pour cette raison que le traducteur-médiateur doit se servir de sa connaissance du type de texte qu'il travaille pour mieux saisir et retenir les essentiels du message. Pour soutenir cette orientation, les études menées montrent qu'avoir des connaissances antérieures du type de texte à traduire aura un impact positif sur l'appropriation du vouloir dire de l'auteur. Elles aident aussi à la vitesse de lecture. N'oublions pas que cette même connaissance rend accessible le sens recherché du message, facilitant une meilleure mémorisation du compris du message.

Ceci dit, il faut que le traducteur s'inspire de la catégorie du type de texte qu'il maîtrise. C'est parce que son compris total du texte source l'amène plus facilement au processus de sa réexpression. La compréhension de sa part est un phénomène dynamique nécessitant un processus ayant lien étroit à ce qu'on connaît déjà, relative à l'intégration des nouvelles informations acquises au cours de la lecture d'un texte. Chaque fois qu'on a un texte à traduire du domaine qu'on ne maîtrise pas, le moyen par lequel le travail se fait est souvent confronté aux réalités qui sont dans la plupart hors de la simple compétence linguistique. C'est parce que de sa nature, l'écriture littéraire demeure un phénomène dynamique. Elle n'a jamais été statique. Comme explication, Lederer (14) suggère qu'il sera souhaitable dans le processus de compréhension, d'arriver au niveau où « le sémantisme de la parole est complété par le savoir général et contextuel du traducteur ». Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait réaliser un compris total du texte. Grâce à cette proposition, celui qui a la

tâche de traduction saurait davantage qu'il fait un transfert, non seulement du code linguistique, mais du vouloir dire de l'auteur du genre littéraire. C'est à ce point que sa connaissance de la typologie textuelle manifeste son importance. Il doit la lier à la littérature, une écriture qui évoque des émotions et notions hors des éléments purement linguistiques.

I. La notion de la compréhension des textes littéraires

Dès le début, la littérature se présente comme une écriture qui exige une compréhension qui dépasse la simple connaissance des signifiés des mots dans le système langagier. Ceci a été toujours le cas parce que de sa nature et sa forme, l'écriture littéraire provoque la mise en œuvre de connaissance connotative emmagasinée au cours des années dans le contexte historique, idéologique, sociopolitique et surtout culturel. Comme explication, Trosborg (3) dit « it is obvious that not all texts are of the same type ». Pour les genres littéraires, Dufuys et al (84) sont d'avis que :

Définir le concept de littérature de quelque manière, c'est courir le risque de privilégier une chapelle – un système de valeur – au détriment des autres, et de mêler à l'analyse « objective » des contenus textuels l'imposition « subjective » d'une valeur, nécessairement relative et contestable.

Grâce à cette compréhension, on distingue les thèmes qui traversent l'œuvre littéraire parce que la littérature est le moyen par lequel chaque peuple mesure comment il vit dans une période donnée. Cela veut dire que la littérature peut donner naissance à plusieurs interprétations selon la perspective du lecteur du texte. Donc, il est important dans le processus de sa compréhension d'aller au-delà de ce qu'implique le code linguistique qui ne se trouve qu'au signifié des mots. Le traducteur doit travailler la parole de l'auteur du message. C'est pourquoi il doit analyser le discours prononcé. Ceci aura l'avantage d'assurer que la compréhension au niveau du vouloir dire de l'auteur du message. Dans leur recherche sur ce sujet, Dufuys et al (85) pensent qu'il suffit de ne pas oublier que, « la littérarité d'une écriture peut s'appuyer sur la manière dont cette écriture traite les stéréotypes (cf. infra). Il est en effet aisé sur cette base de classer les textes ».

Le moment où le traducteur-lecteur arrive à cette compréhension, les mots et les phrases auront des signifiants dans des contextes situationnels, qui ne se limitent pas au niveau des correspondances des mots. Pour mieux apprécier la compréhension dans le cadre des textes littéraires, on doit être conscient du fait que la littérature est la porteuse de la valeur d'un peuple. Cette valeur représente leur philosophie, leur esthétique, herméneutique, sociologie, histoire et politique. Elle est le véhicule de la pensée collective d'un peuple dont l'auteur n'est que le moyen par lequel ces derniers se voient exprimés graphiquement. Il faut que le traducteur-lecteur soit conscient de tous ces faits en lisant un texte littéraire.

Lisant un texte littéraire nous expose à une connaissance de non seulement ce qui est écrit, mais de l'auteur du texte et son style. C'est parce que comprendre celui qui a écrit aura un lien étroit à la compréhension son message. En fait, c'est ce qui ouvre sa vision du monde au lecteur et à comment il manipule sa plume pour créer d'effets émotifs et subjectifs associés avec l'écriture littéraire.

Au contraire des textes pragmatiques et techniques, la compréhension d'un texte littéraire fait en sorte qu'une représentation mentale émerge. Cette représentation va au-delà

de la surface des mots employés dans le texte. C'est pourquoi il est toujours souhaité d'avoir une connaissance antérieure ainsi qu'extérieure du genre littéraire pour arriver au fond du message. De cette perspective, la compréhension des textes littéraires est d'autant connotative et subjective et ne présente que les pensées et avis de l'auteur dans le cadre d'un milieu socioculturel, ce qui exige une sorte d'initiation dans le monde de compréhension. Il faut qu'on note que la connaissance de l'auteur et du genre littéraire donne accès à son style. Cette connaissance aura un impact positif sur le lecteur, lui dirigeant vers le vouloir dire de l'auteur. C'est pourquoi la littérature est l'écriture qui vise dans l'ensemble la compréhension qui ne se limite pas en un état fixe ou figé. Au contraire, elle tâche le niveau d'information qu'on a du genre et de l'auteur. Le lecteur doit aussi être créatif dans la lecture, suite au fait que l'œuvre littéraire exige la créativité.

II. La typologie textuelle du genre littéraire

L'étude de la typologie textuelle est depuis longtemps une préoccupation des linguistes, sociolinguistes et philosophes. L'emploi du mot typologie dans le domaine littéraire suppose une double fonction : i) la compréhension en général des genres littéraires et ii) la rédaction ou la production de la littérature. L'auteur du texte littéraire écrit toujours d'une perspective subjective. Ce veut dire que ce n'est pas seulement le lecteur-traducteur qui tire profit de cette notion, mais aussi l'auteur du texte, qui, à travers sa compréhension du type de texte, fait tout pour que sa rédaction conforme au genre.

La compréhension de la typologie textuelle présente à la fois un intérêt théorique en même temps didactique. Du côté théorique, elle permet à la catégorisation de différents textes. Cette catégorisation les rend facile à étudier et à comprendre. Du côté didactique, elle facilite le compris de la lecture du texte aussi que de la rétention du vouloir dire de l'auteur. Didactiquement parlé, elle nous introduit à certains principes essentiels qui mènent à la compréhension de l'auteur et son message à savoir sa parole, le niveau de sa créativité ainsi que son usage de la codification structurelle de la langue. Ces trois éléments aident le traducteur-médiateur à bien apprécier et transférer, dans sa reproduction, les différentes formes d'expression contenues dans le texte. Cette connaissance typologique le libère à mieux comprendre le lien étroit entre le sens du message qu'il recherche et la réexpression qu'il doit entamer dans le processus traductionnel. Le fait que les textes sont des moyens de la communication, du passage d'information et des idées exige du traducteur d'avoir recours à la connaissance de la littérature en tant que discipline, ainsi que sa forme et sa structure. Cette connaissance aide d'aller au-delà de certains contraintes et déviations des normes de la langue.

La connaissance de la typologie textuelle est favorable au traducteur parce qu'elle le limite d'abord à la littérature et puis au genre qu'il traduit, soit la prose, soit le drame, soit la poésie. De ces trois genres littéraires, la notion de la connaissance de la typologie donne davantage à une compétence textuelle selon ce qu'on maîtrise bien. De plus, cette compétence fournit la capacité de pouvoir comprendre la parole de l'auteur, relevant de son usage individuel des techniques littéraires. Parlant même du vouloir dire de l'auteur, n'est-ce pas c'est par la connaissance du genre qu'on conceptualise le compris du message à traduire? Cette compréhension donne d'informations sur ce qui est graphiquement représenté dans le texte. Elle donne aussi une idée sur l'idéologie de l'auteur et parfois son école de pensée. C'est avec ce compris du type de texte du domaine littéraire qu'un

traducteur saura, sans lire un poème par exemple, qu'il est exigé de lui de le classer selon sa forme et son fond. Il peut aussi faire référence forte en lisant un roman qui est rédigé par un auteur qu'il connaît. Mais, il faut savoir que la simple connaissance de la typologie textuelle ne suffit pas d'assurer complètement le compris du texte. Ce qu'on postule ici c'est qu'elle est très essentielle dans le processus de la compréhension. Comme soutient à notre position, Jordano (662) dit qu' :

Un texte est décrit par l'ensemble des mots qu'il contient sans tenir compte de leur propre ordre. Ce qui est pris en compte est de savoir que les mots sont ensemble dans le texte, ce qui correspond à une notion de cooccurrence élargie.

En plus de cette connaissance, on doit s'équiper avec la décortication des invariants textuels dans le lien entre les phrases, la progression des champs lexicaux et d'autres éléments connexes.

III . La compréhension dans le cadre de la théorie du sens

Dès le départ, les théoriciens du sens encouragent le traitement du fait traduisant au-delà des éléments purement linguistiques qui véhiculent la pensée de l'auteur. Ces théoriciens ayant comme chef de files Danica Seleskovitch et Marianne Lederer n'ignorent pas complètement le rôle qu'ils jouent. D'ailleurs, la connaissance de l'élément linguistique aide à soulever les problèmes qui s'imposent quand on a des frontières linguistiques à traverser. Les théoriciens du sens préfèrent interpréter pour traduire, surtout en matière de la traduction littéraire. La raison est simple: il faut toujours éviter des situations qui aboutissent à l'intraduisibilité associée à la traduction par l'approche linguistique. Sachons que cette approche à la traduction ne s'adresse pas forcément au sens du message qui est caché dans le discours prononcé. Elle se limite souvent à la connaissance des langues concernées, ce qui ne suffit pas à aborder cette opération au niveau de la traduction littéraire.

Il convient alors d'utiliser l'approche dite interprétative, pour soutenir notre argument du côté de la connaissance de la typologie du texte. On doit lier la compréhension du sens recherché à la connaissance du type de texte. Ce faisant, il devient évident que le sens qu'on recherche en traduction littéraire n'est pas strictement disponible dans les éléments graphiques et linguistiques, mais selon Seleskovitch citée par Lederer (9) on l'arrive quand:

Le sens est un vouloir dire extérieur à la langue, antérieur à l'expression chez le sujet parlant, postérieur à la réception du discours chez le sujet percevant (...)

Voyons alors comment la compréhension en traduction littéraire implique non seulement la langue qui est le contenant, mais aussi le contenu – le message. Mais l'élément le plus important dans n'importe quel type de traduction, est le traducteur-médiateur. Il est censé comprendre le type de texte auquel il fait face afin de rendre au public cible un produit finalisé, digne d'être la vraie représentation du texte original.

Pour approfondir notre thèse, on remarque que les textes littéraires ont toujours la tendance de ne pas laisser forcément paraître le compris du message dans des mots ou des phrases

isolées. Au contraire, ils sont souvent cachés dans le discours prononcé par l'auteur. Rangel de Sousa (318) partage cet avis quand elle soutient :

l'interprétation du sens des énoncés dans un texte, alors qu'une
approche linguistique repose surtout sur une perspective comparatiste
des codes linguistiques.

Il faut se rappeler que c'est dans le discours que le traducteur rencontre la suite des pensées du penseur – l'auteur du texte. Le compris de chaque mot et chaque phrase doit se lier à la connaissance du type de texte. C'est parce qu'il y a plusieurs signifiés liant à chaque mot dans le système langagier. Dans un texte littéraire, il est conseillé de décortiquer chaque mot pour en trouver le signifiant exact qui le lie aux autres dans la compréhension du texte. Il ne faut pas oublier les autres connaissances liant le domaine littéraire aux implicites textuels qui ne se trouvent pas graphiquement présents. Cela veut dire que le traducteur doit progresser de sa connaissance de la typologie textuelle à sa compréhension du sens et non seulement de sa connaissance des caractères graphiques du code linguistique.

IV. Le lien entre le sens recherché et la typologie des textes littéraires

Dans cet article, notre argument soutient la connaissance du type de texte comme moyen de faciliter la compréhension des textes littéraires en traduction. Il nous faut alors établir le lien entre la recherche du sens et cette dernière. Pour entrer dans le vif de cette explication, il faut souvenir que le sens qu'on recherche en traduction littéraire est dynamique. C'est pourquoi la connaissance du texte littéraire aide le traducteur à suivre de près le contexte verbal immédiat ainsi que la créativité sémantique dans ce domaine. Cet aspect aide le traducteur-médiateur à relier les informations acquises au cours de la lecture à sa réexpression. Parce que le traducteur emploie l'arrière fond du compris du contexte, il évitera de tomber dans la polysémie associée avec les mots au niveau du système langagier. Il faut qu'il recherche le sens de chaque mot entouré d'autres mots dans leur sens interprété (signifiant) et pas dans leur sens langagier (signifié). C'est la raison pour laquelle Hagège (68) est d'avis que « la typologie ne saurait se contenter d'étudier la grammaire, et c'est au croisement des deux que devraient se situer les études typologiques ».

Dans cette même voie, le traducteur doit s'engager dans l'ensemble dynamique d'information emmagasinée au cours de la lecture du texte dans la perspective, où, il arrive à analyser le discours prononcé dans le texte. De ce fait, il saisira à bien l'élément de l'interprétation du dit qui est liée à la compréhension du texte. Cela lui permettra de suivre strictement la suite de pensée de l'auteur du message, là où le sens recherché est l'ensemble des signifiants des mots dans des contextes situationnels. Cette explication montre qu'un traducteur bien initié dans la démarche du compris du type de texte, tentera d'enlever les ambiguïtés liées aux mots et aux phrases isolées et arrivera à l'essentiel du texte qu'il ramasse au cours de la lecture. Donc, il n'aura pas besoin d'aller hors contexte. Mais, il retiendra, en lisant le texte, dans sa mémoire cognitive, une orientation à l'égard de la connaissance de la typologie textuelle dans la suite d'informations déjà rassemblées du domaine. C'est pourquoi la compréhension qui se présente comme une fonction des connaissances générales n'ignore jamais le contexte situationnel. La raison est simple. Le

traducteur aura toujours, dans le processus traductionnel, recours à sa compétence d'interpréter et de manier la typologie textuelle qu'il maîtrise.

Au fur et à mesure que la compréhension en traduction soit issue du sens du message que le traducteur recherche à retenir et à réexprimer, elle est aussi une fonction des éléments extralinguistiques qui influencent sur l'exclusion spontanée du sens lui-même. Il est exigé du traducteur de faire paraître les implicites littéraires entourant le message dans sa réexpression. C'est à ce niveau qu'il montre que la recherche du sens provient de son compris des associations émotives et notionnelles du genre littéraire.

V. La connaissance de la typologie textuelle au service de la traduction littéraire

Etablir la connaissance de la typologie textuelle sert d'un grand outil au traducteur pour entamer à bien sa tâche. Le traducteur doit savoir qu'ayant cette connaissance et l'appréciation des liens entre le texte et son éventuelle traduction est ce qui le distingue des autres traducteurs. Ceci peut être difficile au cas où les aspects entrepris dans le texte source ne se trouvent pas forcément présents dans la tradition, la coutume et la pensée culturelle qui le servira comme hôte. Donc le traducteur littéraire, grâce à sa connaissance de la typologie du texte, se lance dans cette activité d'un processus qui l'évite de tomber dans le piège. Cette connaissance lui donne l'orientation des principes rigoureux d'observation de près des valeurs intrinsèques que contient le texte littéraire. Il doit identifier la meilleure façon d'arriver à la compréhension contextuelle du message pour en développer la signification symbolique des mots et des phrases entourées d'autres mots et phrases.

Ayant compris que les différents genres littéraires, et surtout la poésie exigent la reproduction d'une forme et d'une structure forcément rigide, le traducteur littéraire doit faire en sorte qu'il tire de soutien de l'appropriation qui va l'assister à réussir les essentiels du message dans le cadre de la réexpression par le moyen de la créativité. Comme une motion de soutien de cette argumentation, Mounin (20) pense que :

La traduction d'un genre comme la poésie est une entreprise complexe dans la mesure où elle allie aussi bien la poésie que la traduction, deux domaines de la littérature assez difficile à cerner. Elle s'insère dans plusieurs domaines de la linguistique et de la sociolinguistique.

La raison est que certains messages du genre poétique sont difficiles d'avoir d'équivalence. Ils sont trop enracinés dans la culture de la langue source. Cette tendance poétique est basée sur les valeurs esthétiques que les poètes ajoutent à leur écriture. C'est pourquoi le traducteur littéraire doit reconnaître la typologie du genre à savoir la parole du poète parce que le discours poétique est trop chargé des signifiants des mots avec des images, des symboles et des formes qui ne se trouvent pas facilement dans le sens ordinaire. Il faut savoir que le poète emploie des mots pour créer des effets et ajouter des valeurs à son œuvre. Donc le lecteur-traducteur doit faire d'effort pour échapper au circuit banal qui lie la parole au poète. Le résultat de cette appréciation de la typologie textuelle amène le traducteur littéraire à bien saisir la disposition de traduire des mots poétiques en relation de leur valeur sémantique employée par le poète pour créer son œuvre d'art.

Pour la traduction des romans, il faut que le traducteur soit également conscient du type du texte parce que cela va le guider de savoir sa limite. Il saura que ce genre a toujours son

espace strictement déterminé. Il est uniquement accessible à un public donné ayant déjà sa culture qui ne peut pas refléter ce qui est dans le roman. De cette connaissance, le traducteur littéraire saura qu'il ne suffit pas simplement de trouver dans la langue d'arrivée une équivalence formelle des structures linguistiques ; mais en plus de cela, il doit chercher à avoir une équivalence fonctionnelle et dynamique dans le cadre du contexte culturel représentant les éléments du message.

Pour l'écriture dramaturgique, le mieux que le traducteur peut réussir est de savoir qu'il a une responsabilité de transférer le sens symbolique du contexte subjectif du message de l'auteur à son public. Ceci implique que les messages de ce genre sont toujours profondément cachés dans la structure linguistique qui est apparemment facile à traduire, mais ils sont rarement adéquats du point de vue du champ sémantique permettant à la lecture herméneutique identique de la langue cible. C'est cette complexité qui a fait Jakobson (65) à écrire que :

Dans la traduction littéraire on peut toujours faire comprendre le message en faisant certaines adaptations sans modifier la valeur communicative du message.

Donc, si le traducteur des textes dramaturgiques ne considère pas sérieusement le contexte situationnel avant d'entamer cette opération, il risque de faire des passages qui aboutissent à une déformation du sens profond visé par l'écrivain. D'ordinaire l'auteur d'une pièce de théâtre est naturellement à l'aise avec sa langue maternelle et la culture véhiculant son vouloir dire. Par conséquent, cela peut être difficile d'avoir des équivalences existantes et naturelles dans la langue cible. C'est par le moyen de la connaissance de la typologie textuelle que le traducteur arrive à cette compréhension et à chercher des solutions à n'importe quel problème qui en résulte.

Conclusion

Dans le travail, on a expliqué l'importance de la connaissance de la typologie textuelle. Elle sert d'outil inestimable au traducteur littéraire. Elle aide à savoir ce qui est exigé de lui quand il traduit. La traduction littéraire a comme tâche le transfert des éléments esthétiques, émotifs et notionnels d'une langue A dans une langue B selon le genre. Cette transformation se fait dans le cadre de l'évaluation d'une bonne reproduction des caractères formels et structurels au niveau syntaxique ainsi que sémantique, prenant en compte le contexte situationnel. De plus, il est pertinent pour que le traducteur littéraire fasse l'analyse du discours prononcé pour en avoir le sens du message. C'est dans cette analyse et avec l'interprétation des faits divers que la parole de l'auteur du texte apparaît. Pour renforcer cet argument, on remarque que la traduction littéraire subit souvent la déformation du sens à cause du manque de la connaissance du type de texte. Selon notre réflexion, le traducteur littéraire doit s'interroger s'il n'aura pas de contradiction dans sa traduction. Il doit se poser les questions suivantes; si le transfert des valeurs littéraires sera accepté dans la langue et dans la culture cible ; dans le cas d'une œuvre de fiction, est-ce que ce qui est emprunté à la réalité peut assurer une réception adéquate à la lumière de cette expérience; est-ce qu'il va réussir à décoder les valeurs textuelles et contextuelles dans la langue cible? C'est en

donnant des réponses à ces questions dans l'optique de sa connaissance de la typologie textuelle qu'il arrive à réussir une bonne traduction littéraire.

Œuvres citées

- Dufuys, Jean-Louis et al. *Pour une lecture littéraire : Histoire, Théories, Piste pour la Classe*. Bruxelles, De Boeck Supérieure, 2015.
- Guidère, Mathieu. *Introduction à la Traductologie. Penser la Traduction : Hier, Aujourd'hui, Demain*, 3^{ème} Edition. Bruxelles, Presse Universitaire De Boeck, 2016.
- Hagège, Claude. « De la Place Réelle de la Transitivité, ou la Typologie Linguistique entre Passé et Avenir », *Linguistique Typologique*, Lazard, Gilbert et Moysse-Faurie, Claire (éd), Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2005, 55-69.
- Jakobson, Roman, « Linguistic Aspects of Translation », *Linguistics and Communication*, Sao Paolo, Cultix, 1975.
- Jordano, Michelle. « Recherche de Structures Latentes dans des Partitions de « Textes » de 2 à KClasses », *Le poids des mots : Actes des Journées Internationales d'analyse stratégique des données textuelles*, Purrelle, G et al (éd), Paris, Editions Gallimard, 2004, 658-673.
- Lederer, Marianne. *La Traduction Aujourd'hui : Le Modèle Interprétatif*, Paris, Hachette, 1994
- Mounin, Georges. *Les Problèmes Théoriques de la Traduction*, Paris, Edition Gallimard, 1976
- Rangel de Sousa, Aida Carla. « Théorie Interprétative de la Traduction et les Variations Culturelles: une Etude Comparative – un Film Brésilien en France, un Film Français au Brésil », *Psycholinguistics: Scientific and Technological Changes*, Scliar-Cabral, L (éd), Selected Papers: 8th International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics, Porto Alegre, PUCRS, 2007, 315-330.
- Trosborg, Anna. "Text Typology: Register, Genre and Text Type", *Text Typology and Translation*, Trosborg, Anna (Ed.), Amsterdam, Benjamins, 1997, 3-10.